

Formulación y evaluación de un proyecto de inversión para procesar yogur tipo griego

F.J. Espinoza Reyes*, A.C. Pérez González

Departamento de Ingeniería Industrial, TecNM / I.T.S. de la Sierra Negra de Ajalpan, Av. Rafael Ávila Camacho Oriente No. 3509. Barrio La Fátima, C.P. 75910, Ajalpan, Puebla, México

*prof_franciscoespinozareyes@ajalpan.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería administrativa

Resumen

En el Tecnológico Nacional de México / I.T.S. de la Sierra Negra de Ajalpan se realizó la formulación y evaluación de un proyecto de inversión para conocer la factibilidad de instalar una empresa dedicada a la producción de yogur tipo griego en San Sebastián Zinacatepec, Pue., es una zona que cuenta con rebaños de ganado bovino, están distribuidos en tres establos que abastecen de leche al 50% de la población, en ocasiones no logran comercializar todo el producto que se produce durante el día y lo transforman en queso fresco para su venta del día siguiente. La metodología consistió en elaborar un análisis prospectivo del entorno para desarrollar el estudio de mercado, aplicando 376 encuestas de manera digital, se plasmaron los aspectos técnicos, legales y finalmente el análisis financiero, para concluir que el 90% de los encuestados si compraría el producto y los estudios tanto técnicos como económicos son favorables.

Palabras clave: *yogur tipo griego, ganado bovino, producto lácteo.*

Abstract

At the Tecnológico Nacional de México / I.T.S. de la Sierra Negra de Ajalpan the formulation and evaluation of an investment project was carried out which main idea is to know the feasibility of installing a company dedicated to the production of Greek yogurt in San Sebastián Zinacatepec, Puebla, it is an area that has herds of bovine cattle, they are distributed in three stables that supply milk to 50% of the population, in some occasions they are not able to commercialize all the product that is produced during the day and they transform it into fresh cheese for sale the next day. The methodology consisted of preparing a prospective analysis of the environment to develop the market study, applying 376 digital surveys, the plant distribution was designed, the technical and legal aspects were reflected; Finally, the financial analysis was done, to conclude that 90% of those surveyed would buy Greek yogurt and both technical and economic studies are favorable.

Key words: *Greek yogurt, cattle, dairy product.*

Introducción

Se observó que los productores de leche de la comunidad de San Sebastián Zinacatepec, perteneciente al municipio de Zinacatepec, del estado de Puebla, generan mermas después de la venta del día, transformándolo en queso fresco para su comercialización del día siguiente, lo que les ocasiona pérdidas económicas, porque no todo es adquirido, por lo que se plantea realizar la formulación y evaluación de un proyecto de inversión para procesar yogur tipo griego y de esta forma contribuir con los ganaderos a tener una fuente alterna de recursos. En la figura 1 se muestra el diagrama de Ishikawa donde se plasman los problemas detectados.

Figura 1. Diagrama de Ishikawa de los problemas detectados después de la venta de leche.

Analizando la información plasmada en el diagrama, se pudo plantear el objetivo general de la investigación, que se refiere a conocer la viabilidad de instalar una planta industrial dedicada a la elaboración de yogur tipo griego, en la localidad de San Sebastián Zinacatepec, Puebla, debido a que es una zona que tiene tres establos y los productores a la merma la convierten en queso tipo fresco que distribuyen en las “tienditas” para su compra por la población, sin embargo, en algunas ocasiones no se logra la venta total de ellos y regresa al productor, convirtiéndose en desecho. Se sabe que el yogur tipo griego contiene mayor cantidad de proteínas (16%) y menor cantidad de azúcares, con respecto al natural, al ser consumido por la población, principalmente la infantil, se estaría contribuyendo a la seguridad alimentaria, ya que se garantizaría tuvieran acceso físico y económico al alimento, siendo seguro y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida sana (FAO, 2021; Horwitz, 2011).

Metodología

El tipo de investigación desarrollada en este proyecto es cuantitativa y cualitativa porque se busca conocer cuál es la razón que haría que los consumidores adquieran yogur tipo griego y el número de personas que se inclinarían a favor de la propuesta, así como algunos otros factores de interés. El primer paso consistió en desarrollar el diagnóstico del entorno y planteamiento de la idea, se trabajó a través de una lluvia de ideas, para inclinarse por la mejor propuesta, quedando claramente definidos los objetivos del proyecto, la población beneficiada, los factores que favorecerían y limitarían la viabilidad del proyecto.

El segundo paso fue hacer el estudio de mercado, se inició con la recolección de datos, para ello se realizó trabajo de campo y de escritorio: el primero se llevó a cabo a través de Google Forms, porque las condiciones actuales de pandemia no permitieron salir a las calles a entrevistar a los ciudadanos. Para conocer a cuántas personas se encuestaría se aplicó la fórmula para poblaciones finitas, conociendo que el número de pobladores de San Sebastián Zinacatepec es de 15,592, de acuerdo con del año 2020. Después de desarrollar la fórmula, el resultado dice que a 376 personas se deberá aplicar la encuesta de manera virtual.

La encuesta consistió en la formulación de 20 preguntas tanto descriptivas como analíticas cuya finalidad fue documentar las condiciones presentes y determinar una posible justificación a ellas. Las preguntas fueron de tipo dicotómicas para saber que personas optarían por la adquisición de yogur tipo griego, también hubo preguntas de opción múltiple para conocer exactamente por cuál de las posibles respuestas se inclinarían, así como preguntas de orden y clasificación para saber si los ciudadanos conocen de otras marcas o productos, finalmente hubo un apartado de preguntas demográficas para identificar la edad, el sexo, los ingresos, el lugar geográfico de residencia, entre otros factores.

El trabajo de escritorio consistió en procesar la información resultante de la encuesta para obtener la demanda y oferta, detallar las variables de decisión comercial, desarrollar las Cinco fuerzas de Porter, análisis FODA, perfil del consumidor y mercado meta.

El tercer paso fue desarrollar la parte de ingeniería del proyecto, que consistió en definir claramente la localización y descripción específica de ubicación de la planta, detallar las materias primas, el

proceso de producción, la maquinaria y equipos requeridos, distribuir la planta a través de una maquetación, definir la mano de obra que se requerirá y aplicación de normas sanitarias debido a que se trata de un producto alimenticio y normas ambientales, porque durante su proceso se generaran algunos desechos orgánicos.

El cuarto paso fue plantear el diseño organizativo y administrativo de la empresa, para ello se definió cual sería la figura jurídica, el desarrollo de la propuesta de valor, el organigrama de la empresa y la descripción de los puestos.

El quinto paso fue desarrollar el análisis financiero, por medio de la estructura de las inversiones y presupuesto de inversión, fuentes y estructura de financiamiento, análisis de estados financieros y finalmente la evaluación financiera (cálculo de indicadores financieros: TIR, VPN, relación beneficio-costos).

El sexto y último paso fue plantear que impactos sociales y económicos que tendría el proyecto en el municipio de San Sebastián Zinacatepec, Puebla.

Resultados y discusión

Después de realizar una lluvia de ideas sobre posibles proyectos de inversión para desarrollar, se llegó a la resolución de que en San Sebastián Zinacatepec, hay tres establos que comercializan leche fresca, sin embargo, no toda es adquirida, la sobrante la convierten en queso fresco que distribuyen en las tiendas del municipio para que los tenderos lo vendan y si no fue comprado todo, es devuelto al productor convirtiéndose en merma. Por esta razón, se pensó en la elaboración industrial de yogur tipo griego, además de que posee bastantes propiedades nutricionales que provee a los consumidores, y si son niños, se contribuye a la seguridad alimentaria ya que estarían consumiendo un producto de calidad y bajo costo con respecto a la competencia.

El municipio de San Sebastián Zinacatepec se localiza en la parte sureste del estado de Puebla, sus coordenadas geográficas son los paralelos 18°17'30" y 18°23'00" de latitud norte y los meridianos 97°09'18" y 97°15'54" de longitud occidental. Sus colindancias son al Norte con Ajalpan, al sur con San José Miahuatlán y Coxcatlán, al Oriente con Ajalpan y Coxcatlán y al Poniente con el Municipio de Altepexi y San José Miahuatlán (Véase figura 2).

Figura 2. Municipio de San Sebastián Zinacatepec, Puebla.

Después de realizar el estudio de mercado se obtuvo la curva de demanda, en la figura 3 se puede distinguir que de los 376 encuestados, 175 estarían dispuestos a pagar por una presentación de 1 kg la cantidad de \$40.00, sin embargo, 125 pagarían \$60.00 y 82 tendría disponible la cantidad de \$80.00 para invertir en la adquisición del producto. El desplazamiento de la curva de demanda es hacia la derecha, lo que significa que a un precio de \$40.00 los consumidores demandarían una cantidad mayor.

Para representar la relación entre el precio del yogur y la cantidad ofrecida, se utilizaron los datos arrojados en la encuesta sobre las preferencias de los consumidores, dando como resultado la curva de oferta que se muestra en la figura 4 se observa que para la presentación de 1 kg de yogur tipo griego a un precio de \$80.00, la empresa tendría que vender 200 productos, para la cantidad de

\$60.00 se requerirá colocar en el consumidor 100 productos y para \$40.00 se dispondrían únicamente de 50 productos.

Figura 3. Curva de demanda de yogur tipo griego.

Figura 4. Curva de oferta de yogur tipo griego.

Como variables de decisión comercial se considera cuidar la calidad del producto dando seguimiento a algunas prácticas de higiene y sanidad estipuladas en la NOM-181-SCFI-2010, (Que establece los requisitos y especificaciones fitosanitarios para el yogurt-denominación, especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas, información comercial y métodos de prueba.) Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 2010 y tomando como referencia lo citado en la Codex Alimentarius “Leches y productos lácteos”, 2011 y el Código de Regulaciones Federales (CFR), 2021.

El empaque para la venta individual sería en recipientes plásticos de un tamaño de 27 centímetros de largo y 20.3 centímetros de ancho, el contenido neto será de 1 kilogramo. La venta al mayoreo del producto sería en cajas de cartón corrugado con contenido de 20 piezas. El logotipo y eslogan, se presentan en la figura 5.

Figura 5. Logotipo y eslogan propuestos.

Posteriormente, se desarrolló el análisis de las cinco fuerzas de Porter ya que es un modelo que proporciona una idea de reflexión estratégica para determinar la rentabilidad del proyecto que se propone (véase tabla 1).

Tabla 1. Matriz de Análisis de las Fuerzas de Porter.

Definición y Valoración de Oportunidades y Amenazas			
		Oportunidades	Amenazas
Poder de los compradores	Los compradores tienen más poder cuando: Los vendedores son pocos y pequeños y los compradores pocos y grandes. Los compradores adquieren grandes cantidades. Un comprador individual es un gran cliente. Los compradores pueden cambiar proveedores a bajo costo. Los compradores compran de múltiples vendedores a la vez.	1 No se comercializa en la región	1 No querer proteger su salud
		2 Accesibilidad económica	2 Escaso recurso económico
		3 Protege salud de pobladores	3 No asimila la tecnología
		4 Cumplir normativa	4 Ingreso a la región de micro empresas
		5 Alto consumo de lácteos	5 Desinterés de producto

	Los compradores pueden integrarse fácilmente hacia atrás.				
Nuevos competidores / potenciales	Los competidores entrantes (a la industria) amenazan a las compañías establecidas. Barreras al ingreso: Lealtad de marca Ventajas absolutas de costo Economías de escala Costos ínter cambiantes Normativas Gubernamentales Las barreras al ingreso reducen la amenaza de nueva competencia	1	Accesibilidad económica	1	Economías de escala y alcance
		2	Entrega a tiempo del producto	2	Diferenciación de producto
		3	Atención, servicio y calidad	3	Mejor logística de entrega
		4	Entregas inmediatas cuando se necesite	4	Equipo multidisciplinario
		5	Ofertas de productos y costos	5	Necesidades de capital
Rivalidad con establecidos	La intensidad de la rivalidad competitiva en una industria surge de: La estructura competitiva de la industria. Las condiciones de la demanda (crecimiento o declinación) en la industria. El tamaño de las barreras de salida en la industria.	1	Diferentes formas de pago	1	Ser solicitados constantemente
		2	Atención personalizada	2	Tener variedad
		3	Cumplir con las normas establecidas	3	Promociones
		4	Mantener costos bajos	4	Estrategias de crecimiento externo
		5	Mantener ofertas	5	Estrategias de venta
Poder de los proveedores	Los proveedores tienen poder de negociación si: Sus productos tienen pocos sustitutos y son importantes para los compradores. La industria del comprador no es un cliente importante para el proveedor. La diferenciación hace costoso que los compradores cambien de proveedor. Los proveedores pueden integrarse hacia delante y competir con los compradores, y estos no pueden integrarse hacia atrás para llenar sus necesidades.	1	El producto no es almacenable	1	Precios al mayoreo
		2	Entrega a tiempo y cuando se necesite	2	Variaciones de precios
		3	Precios accesibles	3	Bodegas para almacenar materia prima
		4	Son pocos en la región	4	Renta o venta de maquinaria
		5	Poco producto de sustitución	5	Variedad de marcas
Productos sustitutos	La amenaza competitiva de los productos sustitutos incrementa conforme se acercan en su capacidad de llenar necesidades de los clientes.	1	Variedad de frutos en la región	1	Costos bajos
		2	Producto poco amenazado	2	Mayor demanda
		3	Mayor gusto por la región	3	Mayor accesibilidad
		4	Poco producto de sustitución	4	Libres de lactosa
		5	Saludable y reducido en azúcares	5	Menos Saludable

Fuente: La plantilla utilizada se extrajo de: <https://herramienta-digital.com/recursos/plantillas/fuerzas-porter/>

El perfil de los consumidores de San Sebastián Zinacatepec, de acuerdo a la encuesta realizada, un 20% de ellos son padres de familia, el 45% son amas de casa, y el 35% corresponde a jóvenes. El 30% tiene un ingreso mensual de aproximadamente \$1,500.00 y el 70% restante, varía de \$1,501.00 a \$3,000.00. El 100% consume alimentos preparados en casa y en ocasiones compran algún antojito mexicano en los locales del centro. El 75% si compraría yogur tipo griego, por lo que se considera como mercado meta y posteriormente se atacarían municipios aledaños, incluyendo la ciudad de Puebla.

Para la ingeniería del proyecto fue necesario definir la localización y descripción específica de ubicación de la planta, que estará instalada en la localidad de San Sebastián Zinacatepec, Puebla. En cuestión del proceso de elaboración de yogur tipo griego se utilizó la sugerida por Villeda en 2015:

Ciclo de elaboración de yogur tipo griego

- Parte A – B: Periodo de recepción y almacenamiento
- Parte B – C: Periodo de Pasteurización
- Parte C – D: Periodo de Calentamiento
- Parte D – E: Periodo de Inoculación
- Parte E – F: Periodo de Enfriamiento
- Parte F – G: Periodo de Fermentación
- Parte G – H: Periodo de Refrigeración
- Parte H – I: Periodo de Sabor y envasado
- Parte I – J: Periodo de Almacenamiento y distribución

El diseño de la propuesta de planta para la elaboración de yogur tipo griego, se muestra en la figura 6, fue utilizado el programa *SolidWorks SDK 2014-2015*.

Figura 6. Maquetación de la propuesta de planta.

Para el diseño organizativo y administrativo de acuerdo al análisis que se realizó de la Ley de Sociedades Mercantiles se utilizará la denominación de “Sociedad Anónima”, cuya abreviatura es “S.A.”. La misión que se propone es “Elaborar y comercializar productos lácteos de la más alta calidad que contribuyan con la nutrición de la sociedad”. La visión estaría enfocada a “Ser la empresa de industrias lácteas líder en el mercado de la zona al satisfacer las necesidades alimenticias de la población ofreciéndoles siempre productos de primera calidad, manteniendo un enfoque en el apoyo a la sociedad”. La estructura orgánica funcional que se propone estaría conformada por un gerente general que llevará el control de las decisiones, en coordinación con las diferentes gerencias.

El quinto paso fue desarrollar el análisis financiero, para ello se calcularon diferentes variables que permitieron llegar a la evaluación para la propuesta de instalación de planta para la elaboración de yogur tipo griego se muestra en la tabla 2, está proyectada a 5 años.

Tabla 2. Cálculos del periodo de recuperación de la inversión.

FLUJOS	PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI)					
	INVERSIÓN	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
FLUJO NETO DE EFECTIVO	-\$ 418,000.00	\$ 184,890.00	\$ 411,815.00	\$ 673,563.25	\$ 984,248.76	\$ 1,592,657.49

PRI=	-\$ 418,000.00	\$ 184,890.00	\$ 596,705.00	\$ 1,270,268.25	\$ 2,254,517.01	\$ 3,847,174.50
				\$ 673,563.25		
				0.530252764		
				6.363033162		
				11.37603717		
PRI=	2 AÑOS, 3 DÍAS					
CPPC=	17.06%					
TREMA=	22.06%					
VPN=	\$1,411,664.34					
TIR	95%					
VPN2	\$0.00					

Finalmente, los impactos sociales, económicos y ambientales que tendría el proyecto en el municipio de San Sebastián Zinacatepec, Puebla, son positivos porque se generaría mano de obra de la localidad y de esta forma tendrían un ingreso que llevar a sus hogares para mejorar las condiciones de vida y se disminuiría la proliferación de animales nocivos.

Trabajo a futuro

Acudir a alguna dependencia del sector público o social para presentar la propuesta en busca de su financiamiento.

Buscar inversionistas del sector privado para presentarles el proyecto con la opción de comprar el producto y comercializarlo con la marca o bien realizar todo el proceso (Metodología Make or Buy).

Conclusiones

La propuesta de instalar una planta industrial para la elaboración de yogur tipo griego en la localidad de San Sebastián Zinacatepec del municipio de Zinacatepec, Puebla, es redituable de acuerdo a la formulación y evaluación, siendo importante considerar que se requiere una inversión inicial de \$418,000.00, la cual se recuperaría a los dos años con tres días de comercialización del producto.

Referencias

- [1] C. M. Villeda, F. "Elaboración de yogurt estilo griego con diferentes porcentajes de ATECAL, leche en polvo y horas de desuerado". Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, Honduras. 2015.
- [2] A. Horwitz, W. "Official methods of Analysis of AOAC International". 18th edition, AOAC International, Maryland, Estados Unidos. 2011.
- [3] Codex Alimentarius. "Leches y productos lácteos". 2da Ed. Viale delle Terme di Caracalla, Roma, Italia. Pp. 6, 2011.
- [4] Código de Regulaciones Federales (CFR). "Título 151 Leche y Crema. Sección 151.203 - 206 Yogur sin grasa". Departamento de Salud y servicios humanos. Washington, D.C., Estados Unidos. (En línea). Consultado el: 10 de julio 2021. Disponible en: <http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcr/cfrsearch.cfm?fr=151.206>
- [5] NOM-181-SCFI-2010. Consultado el: 10 de julio 2021. Disponible en: <http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4209/seeco/seeco.htm>
- [6] Food and Agriculture Organization of the United Nations, and World Health Organization (FAO and WHO). "Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food; Report of the Joint FAO/WHO Working Group on Drafting Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food." Accessed on July 19, 2021. https://www.who.int/foodsafety/fs_management/en/probiotic_guidelines.pdf

- [7] INEGI. Población de San Sebastián Zinacatepec, Puebla. Consultado el: 10 de julio 2021. Disponible en: <http://www.microrregiones.gob.mx/zap/datGenerales.aspx?entra=nacion&ent=21&mun=214>
- [8] INAFED. San Sebastian Zinacatepec, Puebla. Consultado el: 10 de Julio de 2021. Disponible en: <http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21214a.html>
- [9] Herramienta digital. Consultado el 5 de septiembre de 2021. Disponidble en: <https://herramienta-digital.com/recursos/plantillas/fuerzas-porter/>